

**JURNALISTLARGA ARAB TILINI O’QITISHDA ARAB TILIDAGI
RASMIY YOZISHMALARGA XOS BA’ZI JIHATLARDAN
FOYDALANISHNI O’RGATISH**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7353349>

Nematullayeva Sojida Xusniddin qizi

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ma'lumki, har qanday yozishma, qaysi tilda bo'lishidan qat'i nazar, muayyan talablar, qoidalar, navbatlar, shakllarga rioya qilishni talab qiladi. Ushbu maqola yosh jurnalistlarga arab tilida yozishmalar uchun aynan shu talablarni ochib beradi. Hamda ushbu maqola arab yozuvining eng muhim xususiyatlarini ochib beradi, shuningdek, arab tilida yozishmalarga xos bo'lgan foydali umumiy iboralar, murojaatlar va xushmuomalalikni beradi. Eng keng tarqalgan arab iboralarini grammatik tahlildan o'tkaziladi va amaliy maslahatlar beriladi.

***Kalit so‘zlar:** yozishmalar, rasmiy yozishmalar, kuzatuvlar, salom-alik satri, madaniyatlararo kompetentsiya.*

**TEACHING JOURNALISTS TO USE SOME ASPECTS OF OFFICIAL
ARABIC WRITING IN THE TEACHING OF ARABIC LANGUAGE**

Nematullayeva Sojida Xusniddin qizi

Lecturer of the department of foreign languages
Journalism and Mass Communication University of Uzbekistan

ABSTRACT

It is known that any correspondence, regardless of the language, requires compliance with certain requirements, rules, queues, and forms. This article reveals exactly these requirements for young journalists to write in Arabic. In addition, this article will reveal the most important features of Arabic writing, as well as useful common phrases, addresses and courtesies for writing in Arabic. The most common Arabic expressions are grammatically analyzed and practical tips are given.

***Keywords:** correspondence, formal correspondence, observations, greeting line, intercultural competence.*

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, chet tillarini o‘rganishga bo‘lgan talab va qiziqish oshdi. O‘quvchi-yoshlar uchun ko‘plab imkoniyatlar yaratib berildi. Hozirgi vaqtda aloqa, interaktivlik, muloqotning haqiqiyliigi, madaniy sharoitda tilni o‘rganish, ta‘limning avtonomligi va insonparvarligi masalalariga ustuvor ahamiyat berilmoqda. Ushbu tamoyillar madaniyatlararo kompetentsiyani kommunikativ qobiliyatning tarkibiy qismi sifatida rivojlantirishga imkon beradi. Chet tillarni o‘qitishning yakuniy maqsadi chet tilidagi muhitda erkin yo‘nalishni va turli vaziyatlarda etarli darajada javob berish qobiliyatini o‘rgatishdir, ya‘ni. aloqa.

Ma‘lumki, biron – bir korxonada, muassasa yoki tashkilotning faoliyatini bugungi kunda o‘zaro yozishmalarsiz tasavvur qilish mumkin emas. Ma‘lumki, har qanday yozishma avvalo ish yuritish hujjatidir. Sharqda X – XIX asrlarda yorliq, farmon, noma, bitimlar, arznoma, qarznoma, tilxat yoki mazmunan shunga yaqin hujjatlar nisbatan keng tarqalgan. Bunga misol tariqasida To‘xtamishning 1393 yilda polyak qirolig‘i Yagayloga yo‘llagan yorlig‘i, Temir Qutlug‘ning 1397 yildagi yorlig‘i, Bobirning otasi Umarshayx Mirzoning marg‘ilonlik Mir Sayid Ahmad ismli shaxsga 1469 yilda bergan yorlig‘ini keltirish mumkin. Yozishmalarda uzoq tarixiy tajriba va tadrijiy takomil natijasida muayyan tug‘un tarkib va lisoniy qolip shakllanib kelgan. Shu singari jihatlarni hozirgi zamon arab tilidagi yozishmalarda ham ko‘rish mumkin. Chunki qoliplashgan, yagona doimiy shaklga ega bo‘lgan turg‘unlashgan so‘z tizimlari, iboralar, muhandislik psixologiyasi ma‘lumotlariga ko‘ra, boshqa so‘z birikmalariga qaraganda 8-10 marta tezroq idrok qilinarkan. Amaliy tajribalar asosida tayyorlangan ushbu maqolada arab tilidagi rasmiy yozishmalarda uchraydigan ba‘zi qoliplashgan tuzilmalar haqida so‘z ketadi.

Musulmon mamlakatlariga yozilayotgan xat odatda بسم الله الرحمن الرحيم bilan boshlanadi va u sahifaning tepa qismining o‘rtasiga bitiladi. Undan pastroqdagi birinchi satrga yozishma yo‘llanayotgan kishining ismi sharifi uning lavozimi, unvoni yoki darajasidan kelib chiqqan holda muayyan murojaat so‘zlaridan biri bilan birga bosh kelishikda keltiriladi. Bunda

ziyollilarga /الأستاذ/
yoki /الأستاذ الفاضل/
hatto /فضيلة الأستاذ الفاضل /,
janob ma‘nosida /السيد /,
xonim ma‘nosida /السيدة /,
elchilarga /سعادة السفير /,
vazirlarga /معالي الوزراء /

prezidentlarga / فخامة الرئيس
yoki / صاحب الفخامة الرئيس
yoki / فخامة السيد الرئيس
yoki / صاحب الفخامة
amirlarga ... صاحب السمو الأمير
yoki ... حضرة صاحب السمو الأمير
yoki ... حضرة صاحب السمو الملكي الأمير
sultonlarga
... صاحب الجلالة السلطان
yoki ... حضرة صاحب الجلالة السلطان
podshohlarga
... صاحب الجلالة الملك
yoki ... حضرة صاحب الجلالة الملك
shaklida murojaat qilinsa,
din arbobloriga ... فضيلة الشيخ ,
yoki ... صاحب الفضيلة الشيخ
yoki ... حضرة صاحب الفضيلة الشيخ ,
muftilarga... سماحة المفتي
yoki... سماحة المفتي فضيلة الشيخ
tarzida bosh kelishikda murojaat qilinadi.

Ismi sharifdan so'ng albatta “hurmatli” ma'nosini anglatuvchi المحترم so'zi yoki uning muqobillari الموقر yoki المعظم so'zi keltiriladi. Davlat rahbarlari hamda yuqori martabali, nufuzli kishilar nomlaridan keyin esa حفظه الله yoki ورعاه كابي duolar bitiladi.

Asl mutaxassisligi injener bo'lgan har qanday yuqori lavozim egasi nomi oldidan albatta السيد / ... المهندس /, fan nomzodi yoki fan doktori kabi ilmiy darajaga ega kishilar ismi sharifidan oldin الدكتور yoki bu so'zning qisqartmasi د. shaklida qo'yilishi kerak. Ular oliy o'quv yurtlarida dars bersalar, bu narsa ularning nomlari oldidan

tarzida o'z aksini topishi kerak. الأستاذ الدكتور yoki أ. د.

Xat yo'llanilayotgan kishi egallab turgan mansab yoki lavozim uning ismi sharifi ostidagi ikkinchi satrga yoziladi.

O'zaro yaqin kishilar orasidagi yozishmalar الأخ الفاضل kabi iboralar bilan boshlanadi.

سماحة الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية الشيخ عبد العزيز عبد الله المحترم

shaklidagi xat boshida avval u yo'llanayotgan kishining lavozimi so'ngra uning ismi sharifi kelgan hollar nisbatan kam uchraydi.

Keyingi satr salom-alik satri bo'lib, unda salom ... تحية طيبة وبعد، yoki بعد التحية ... tarzda qisqa holda yoki وبعد .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. shaklida to'liq bitilishi mumkin.

Salomdan oldin yoki keyin

الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آليه وأصحابه أجمعين،

الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وأهل بيته الكرام. بعد

kabi salovot so'zlari keltirilishi mumkin.

Shundan keyin yangi xat boshidan xatning asosiy qismi boshlanadi.

Arab tili sinonimlarga boy bo'lgani bois rasmiy xat va unga javob yozishda kerakli so'zlarni tanlay bilish va ulardan o'rinli foydalanish juda katta ahamiyatga ega. Masalan, kuzatuvlar xat ma'nosida خطاب ، رسالة ، مذكورة كتاب so'zi qo'llanishi mumkinligini ko'rsatadi. Lekin talabalarning xayoliga birinchi keladigan, ona tilimizga shu ma'noda arab tilidan o'tgan مكتوب so'zi deyarli uchramaydi. (Xatni) olmoq ma'nosida استلم ، تسلم ، تلقى fe'llari yoki ularning masdarlari, xatto (xat) yetib keldi ma'nosida وصل fe'li kelishi mumkin. Lekin aksariyat talabalar olmoq ma'nosida birinchi bo'lib tilga oladigan أخذ fe'li ishlatilmaydi. Demak, kerakli so'zlardan va turg'unlashgan, qoliqlashgan so'z birikmalaridan o'rinli foydalana bilish zarur. Yoritilayotgan mavzuning muhimligi ham ana shunda. Xatingiz ma'nosida كتابكم ، رسالتكم ، خطابكم shakllari bilan birga muborak nomangiz ma'nosida رسالة الكريمة ، رسالتكم الكريمة kabi iboralar yoki janoblarining xatlari shaklida خطاب فضيلتكم yoki hazratlarining xatlari mazmunida خطاب سعادتكم ulug'lovchi, uning jamiyatdagi o'rni yoki lavozimiga urg'u beruvchi iboralar ham keng ko'lamda ishlatiladi.

Har qanday yozishma eng avvalo axborot tashish vositasi bo'lgani bois unda fikrning teran mantiqini ta'minlash muhim. Bunda an'anaviy tarkibiy qismni saqlash bilan birga turg'unlashgan muayyan nutqiy qoliqlardan o'rinli foydalanish yaxshi samara beradi.

Quyida arab tilidagi rasmiy yozishmalarning doimiy tartibiga qo'shimcha holda, ularda uchraydigan qoliqlashgan tuzilmalardan ba'zilarini misol tariqasida keltiramiz.

Xat olganinidan mamnunlik

شكلا، سعدت بتلقي خطابكم

o'ta mamnunlik esa

السرور خطابكم تسلمت بمزيد من

xat uchun minnatdorchilik

تلقیت شاکرا خطاب فضیلتکم

o'ta minnatdorlik esa,

تسلمت – ببالغ التقدير – کتابکم ... kabi ko'rinishlarda izhor etiladi.

Rasmiy xatning raqami va yozilgan sanasi ko'rsatilishi kerak bo'lsa avval xat raqami, so'ngra sana

خطابکم رقم 413 وتاریخ 2010/29/2...

shaklida yoki المؤرخ(ة) so'zi yordamida avval sana, keyin xat raqami

رسالتکم المؤرخة في 2010/9/2 رقم 413 ...

tarzida berilishi mumkin. Gohida bog'lovchisi va ko'makchisi tushib qolib, o'rniga ko'makchisi kelgan hollar ham uchraydi.

“Sizga ...ni ma'lum qilaman” qoliplaridan namuna;

...يسعدني إحاطتكم علما بـ

...أفيد سعادتكم بـ

“Sizga ...ni olganimizni ma'lum qilamiz” qoliplaridan namuna;

...يسعدني إحاطتكم علما باستلامنا لـ

... أفيد سعادتكم بأني استلمت

Qutlash va samimiy tilaklar bildirish qoliplariga misollar:

... يطيب لي أن أهنئ ...كم بأخلص التهاني بمناسبة

... يسرني أن أبعث لـ...كم بأخلص التهاني وذلك بمناسبة

أتشرف بمناسبة ... بأن ارفع إلى ...كم + أجمل التهاني وأطيب التمنيات

... أعبر عن عمق سعادتني لـ...كم

... تفضل ...كم بقبول التهاني والتبريكات القلبية بمناسبة

... يسعدني أن أتقدم إلى ...كم بالتهنئة الأخوية بمناسبة

...nomidan qutlash namunalari;

... يسعدني باسم ... أن أهنئكم على

... يسرني أن أبعث لـ...كم أحر التهاني والتبريكات باسم ... بمناسبة

... nomidan va shaxsan o'z nomidan qutlash namunasi;

بنياية عن ... وبالأصالة عن نفسي بمناسبة +

...ga ishonch bildirish namunasi;

.... وإنني لعلی ثقة بأن

... يطيب لي أن أعبر لـ...كم عن ثقتي في أن

... xush xabarini eshitganidan mamnunlik ifodasi namunalari;

... بكل السرور تلقيت نبأ

...إننا تلقينا النبأ السار بـ

..ga. tayyorlikni izhor etish namunasi;

...يسرني أن أبدي استعدادي لـ

...ga rozilik berishlarini so'rash namunasi;

... أرجو من ...كم التكرم بالموافقة على

Itimoslar quyidagi tarzda ifodalanadi:

...ga ...dan ... sonini jo'natishingizni so'rayman.

...أرجو أن تبعثوا للـ... عدد ... من الـ

Hazratlaridan ...dan ...ni menga yetkazib turishlariga ko'rsatma berishingizni so'rayman.

...أرجو أن يتكرم سماحتكم بالأمر بتزويدي بـ... من الـ

Bu qimmatli jurnal bilan ta'minlanib turishim davom etishiga umid qilib qolaman.

أملني استمرار تزويدي بهذه المجلة القيمة

Hazratlaridan menga ... jo'natishingizni so'rayman.

...أرجو من فضيلتكم بموافاتي بـ

Bu tez kunlarda amalga oshsa, degandim.

أرجو أن يتحقق ذلك في القريب العاجل

Uzr ifodasiga misollar:

So'nggi paytda shoshilinch ishlar, uzluksiz safarlar bilan bog'lanib qolganim tufayli Sizning bu istagingizni tezda bajo eta olmayman.

ونظرا لارتباطاتي العاجلة والرحلات المتواصلة منذ بعض الوقت سوف لا أتمكن من تلبية رغبتكم عاجلا،

Lekin ishonamanki, qulay sharoit bo'ldi degnicha bu burchni ado etaman.

ولكنني واثق بأني كلما أتاحت لي الظروف الفرصة سأقوم بهذا الواجب

Xat tugashi oldidan odatda Yaratgandan o'zaro hamkorlikka rivoj, noma yo'llanilayotgan rahbar yoki mas'ul shaxsga sihat-salomatlik, u boshqarayotgan yurt yoki korxonaga taraqqiyot, uning ahliga esa farovonlik, ezgu ishlarida muvaffaqiyatlar tilangan quyidagi kabi samimiy tilak va istak hamda duo va iltijolar keltiriladi.

Yozishma yo'llovchining ismi sharifi xatning oxirida chap tomonga qo'yiladi. Uning lavozimi odatda ismi sharif ostiga yoziladi. Shu ikki satr orasiga joy tashlab,

unga imzo qo'yish hollari ham uchraydi. Xat yozuvchining ilmiy unvoni yoki darajasi yuqorida ta'kidlanganidek, “أ، د، ” yoki “أ. د.” tarzida ismi sharifdan oldin ko'rsatiladi.

Ayni paytda arab tilidagi o'zaro yozishma va hujjatlarda so'z va gap tartibi bilan aloqador, so'z qo'llash bilan bog'liq juda ko'p muammolar borki, ularni faqat ayni shu til tabiatidan kelib chiqib hal etish lozim. Aks holda u xilma-xillikka va tushunmovchilikka olib keladi. Demak, arab tilidagi yozishmalarga daxldor hozirgi zamon jurnalistlari oldida yozishmalar ya'ni matbuotda qilinadigan ishlar oz emas. Ularga bu borada ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. جميل عبد المجيد: المهارات الأساسية في اللغة العربية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2007.
2. طشقند عاصمة للثقافة الإسلامية، دار الطباعة والنشر بجامعة طشقند الإسلامية، 2007.
3. مجلة البحوث الإسلامية – العدد الرابع، 1998.
4. أديب زين: الرسائل التجارية، المكتبة الحديثة للطباعة والنشر، بيروت، 1992.
5. عبد اللطيف حسين وحسين لبيب: قاموس المصطلحات والمراسلات المالية والتجارية، القاهرة 1951.
6. Бабахонова Д. А. Официально-деловой стил современного узбекского литературного языка. Т., 1987.
7. Маҳмудов Н. ва б. Ўзбек тилида иш юритиш (муншаот). Т., Ўзбек Совет
8. Энциклопедияси Бош редакцияси. Т., 1990.
9. Содиқов Қ. Эски уйғур ёзуви. Т., 1989. -34-35-б.